

Questionário – Investigação sobre os usuários de assistentes por voz inteligentes

1. Em qual estado você passou a maior parte da sua vida?

2. Qual o seu Gênero?

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não dizer

3. Qual a sua idade?

- Abaixo de 15 anos
- Entre 16 e 20 anos
- Entre 21 e 25 anos
- Entre 26 e 30 anos
- Entre 31 e 35 anos
- Entre 36 e 40 anos
- Entre 41 e 45 anos
- Entre 46 e 50 anos
- Entre 51 e 55 anos
- Entre 56 e 60 anos

4. Qual o seu nível de escolaridade?

- Ensino médio incompleto
- Ensino médio completo
- Ensino superior incompleto
- Ensino superior completo
- Pós-graduação incompleta
- Pós-graduação completa

5. Você tem acesso à internet?

- Sim
- Não

6. Você tem/teve acesso a um smartphone?

- Sim
- Não

7. Qual o tempo médio que você utiliza/utilizava o smartphone diariamente?

- Menos de 2 horas
- Entre 2 e 3 horas
- Entre 4 e 5 horas
- Entre 6 e 7 horas
- Entre 8 e 10 horas
- Mais de 10 horas

8. Quais aplicativos você usa/usava no smartphone?

- Redes sociais
- Aplicativos de mensagens
- Vídeo / streaming
- Música
- Aplicativos de entrega de comida
- Aplicativos bancários
- Jogos
- Edição de imagens ou vídeos
- Aplicativos de exercícios físicos
- Outros: _____

9. Qual o sistema operacional do seu smartphone?

- Android
- iOS

10. Você utiliza/utilizou algum assistente de voz?

- Sim
- Não

11. Seu smartphone tem acesso a um assistente de voz? Se sim, qual?

- Google Assistente
- Siri
- Bixby
- Cortana
- Não sei
- Nenhum
- Outro: _____

12. Você tem outro(s) dispositivo(s) com assistente de voz?

- Smart TV
- Assistente pessoal / Home assistant
- Smartwatch
- Não tenho outro dispositivo
- Outro: **(campo texto curto)**

13. Com que frequência você utiliza seu assistente de voz inteligente?

- Todos os dias
- De 4 a 6 dias por semana
- De 1 a 3 dias por semana
- Somente nos finais de semana
- Uma vez por mês
- Uso, mas sem frequência definida

14. Onde você costuma utilizar seu assistente por voz inteligente?

- Em casa
- No carro
- Na escola ou faculdade
- Na rua
- No trabalho
- Outro: _____

15. Em que situações você utiliza seu assistente por voz?

- Quando estou dirigindo
- Quando estou com as mãos ocupadas
- Quando estou cozinhando
- Quando estou estudando
- Quando estou praticando exercícios
- Quando estou procurando lugares ou produtos
- Quando estou buscando informações ou notícias
- Quando estou em momentos de lazer
- Quando quero pedir comida em um restaurante
- Quando quero escutar música ou ver um vídeo
- Quando quero marcar lembretes ou reuniões
- Outro: _____

16. Quais aspectos são mais importantes ao utilizar um assistente de voz?

Escala:

1 = Sem importância, 2 = Pouco importante, 3 = Moderadamente importante, 4 = Muito importante e 5 = Extremamente importante

Itens avaliados	1 Sem importância	2 Pouco importante	3 Moderadamente importante	4 Muito importante	5 Extremamente importante
Compreender meu dialeto ou sotaque					
Conectar com o máximo de serviços disponíveis					
Diferenciar sarcasmo de respostas efetivas					
Entender o que estou falando					
Garantir segurança e privacidade					
Interagir de forma natural					
Responder de forma coerente ao que eu quero					
Reconhecer minha voz					

17. Você se sentiria à vontade de conversar com um assistente virtual como se ele fosse um amigo ou alguém próximo?

- Sim
- Não

18. Por até quantas vezes você repetiria uma pergunta/comando ao assistente de voz caso ele não entendesse na primeira vez?

- Apenas uma vez
- De 2 a 3 vezes
- De 4 a 5 vezes
- 6 ou mais vezes

19. Quais pontos você considera negativos ao interagir com um assistente de voz?

- Demorar ao responder
- Não entender dialeto ou gírias locais
- Não avisar se a tarefa foi concluída
- Não entender minha necessidade
- Ter nome de chamada pré-programado (ex.: “Ok Google”, “Hey Siri”)
- Ter que repetir muitas vezes
- Ter que falar dados pessoais em voz alta
- Respostas apenas em texto ou imagens
- Outro: _____

20. Ao descobrir que está sendo atendido por um robô, você fica desmotivado para continuar utilizando o serviço?

- Sim
- Não

21. Se sua resposta anterior foi sim, explique brevemente o motivo.

22. Quais serviços você não se importaria de utilizar caso fossem atendidos por um assistente de voz?

- Atendimentos bancários
- Agendamento de consultas médicas
- Anotação de pedidos em restaurantes
- Atendimentos em lojas
- Consultas ou diagnósticos médicos
- Compra de ingressos de cinema
- Consultas jurídicas
- Registro de reclamações
- Registro de boletim de ocorrência
- Outro: _____

23. Você já teve alguma experiência ruim com um assistente de voz ou chatbot? Se sim, descreva o que aconteceu e como você se sentiu.